

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA PRAGNOZLASH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK USULLARI

Bekmuratov Arzishbay Kojamuratovich

Nukus davlat pedagogika instituti,

Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17564890>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy rivojlantirishning dolzarbligi, ahamiyati, muhim yo'nalishlari haqida ma'lumot berilgan. Bo'lajak o'qituvchilarda pragnozlash kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari, imkoniyatlari, usullari, yondashuvlar va ularni qo'llash imkoniyatlari ochib berilgan. Prognozlash kompetensiyasi shaxsning intuitsiyasi, tahliliy fikrlash layoqati, kreativligi va refleksiv ko'nikmalari bilan bog'liq holda rivojlantirilishi lozimligi ilmiy asoslangan.*

***Kalit so'zlar:** bo'lajak o'qituvchi, kasbiy kompetensiya, pragnozlash, pedagogik usullar, prognozlash komponentlari.*

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetentlikni shakllantirish murakkab pedagogik hodisa hisoblanadi. Pedagogika, psixologiya hamda metodika sohasidagi tadqiqotlar o'quv jarayonining mazmuni va shakllarini takomillashtirishga, ta'lim usullari hamda vositalarining faollashtiruvchi ta'sirini kuchaytirishga yo'naltirilganligi bilan alohida pedagogik ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqotlarning asosiy maqadi bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetentlikning muhim tarkibiy qismi bo'lgan prognozlash kompetensiyasini shakllantirishdan iborat.

Prognozlash kompetensiyasi bo'lajak o'qituvchining ta'lim jarayonida vujudga kelishi kutiladigan pedagogik vaziyatlarni oldindan ko'ra bilishi, ularni tahlil qilishi, natijalarni bashorat qilishi va ular asosida samarali qarorlar qabul qilish qobiliyatiga egaligini anglatadi. U ta'lim jarayonida vujudga keldigan tendensiyalar va o'zgarishlarni oldindan his qiladi, o'quvchilarning rivojlanish traektoriyalarini oldindan aniqlaydi va baholaydi, pedagogik ta'sir choralari va uning natijalarini bashorat qiladi, o'z faoliyatini istiqboldagi kasbiy maqsadlarga yo'naltiradi hamda rejalashtiradi.

Prognozlash kompetensiyasi shaxsning dialektik tafakkurga tayanadi. Prognozlash kompetensiyasiga ega bo'lish uchun pedagogik voqelikning rivojlanish qonuniyatlari, ular orasidagi sabab-oqibat bog'lanishlarini anglashi zarur hisoblandi. Bu tizimlilik, inqiroz va taraqqiyot, ehtimollik va ehtiyoj kabi falsafiy tushunchalar bilan aloqadorlikda talqin etiladi. Pedagogik jihatdan o'qituvchining prognozlash kompetensiyasi ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi. Bu jarayonda o'qituvchi dars maqsadlarini istiqboldagi natijalarga hisobgaolgan holda belgilaydi, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga oladi, ta'lim jarayonini innovatsion texnologiyalarning talablariga moslashtiradi.

Psixologik nuqtai nazardan yondashgana esa prognozlar shaxsning intuitsiyasi, tahliliy fikrlash layoqati, kreativligi va refleksiv ko'nikmalari bilan bog'liq holda vujudga keladi. Bo'lajak o'qituvchilar o'z o'quvchilarining ehtiyojlari, intilishlari, maqsadlari va rivojlanish darajasini anglab, ularning istiqboldagi taraqqiyotini tasavvur qila olishi lozim. Pedagogik prognozlash kompetensiyasi bir qator yondashuvlarga tayangan holda shakllantiriladi.

1. Tizimli yondashuv. Ushbu yondashuv doirasida ta'lim jarayoni yaxlit tizim sifatida talqin etiladi, prognozlash esa tizimning istiqboldagi taraqqiyotini qamrab oladi.

2. Faoliyatli yondashuv. Mazkur yondashuvda o'qituvchining prognozlash faoliyati uning pedagogik amaliyotida o'z ifodasini topadi. Mazkur yondashuv doirasida kasbiy bilim, ko'nikma va malakalar pedagogik amaliyotda sinovdan o'tkaziladi.

3. Shaxsiy-tashkiliy yondashuv. Bo'lajak o'qituvchilarda prognozlash kompetensiyasini shakllantirish uchun mazkur yondashuv muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv doirasida prognozlash jarayoni talabalarining shaxsiy sifatleri, ya'ni mas'uliyatlik, tahlil qila olish ko'nikmalari, intizomlilik, mustaqil fikrlash faoliyati bilan bog'liq holda amalga oshiriladi. Bo'lajak o'qituvchining kasbiy rivojlanishi unda shakllantiriladigan prognozlash qobiliyatining asosini tashkil etadi.

4. Innovatsion yondashuv. Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili asosida pedagogik jarayonni oldindan bashorat qilish imkoniyatlari kengaymoqda.

Prognozlash kompetensiyasi o'zining aniq tarkibiy tuzilishiga ega. Ular motivatsion, bilimga asoslangan, amaliy, refleksiv komponentlardan iborat. Prognozlash kompetensiyasining motivatsion komponenti bo'lajak o'qituvchining pedagogik faoliyatni samarali rejalashtirishga bo'lgan qiziqish va ehtiyojini ifodalaydi. Bilimga asoslangan komponenti esa bo'lajak o'qituvchining pedagogik prognozlash nazariyasi, usullari va tendensiyalari haqidagi bilimlarni o'zida mujassamlashtiradi. Amaliy komponenti bo'lajak o'qituvchining real ta'lim jarayonida prognozlash usullarini qo'llash ko'nikmasida namoyon bo'ladi. Prognozlash kompetensiyasining refleksiv komponenti bo'lajak o'qituvchining o'z bashoratlari va qarorlarini muntazam tahlil qilish ko'nikmasiga egaligini anglatadi. Bo'lajak o'qituvchilarda prognozlash kompetensiyasini shakllantirish oliy pedagogik ta'lim jarayonida o'z yechimini kutayotga muammolardan biri hisoblanadi. Bu masala bir qator mutaxassilar tomonidan kasbiy kompetentlikni rivojlantirish doirasida tadqiq qilingan. Jumladan A.S. Batushev, V.V. Davydov, Yu.V. Vasilev, L.S. Vygotskiy, I.A. Zimnyaya, A.T. Ivaniskiy, A.N. Leontev, R.S. Nemov, V.A. Yakunin va boshqalarning tadqiqotlarida prognozlash kompetensiyasi kasbiy kompetentlikning muhim tarkibiy qismi sifatida talqin etilgan.

FODALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mitina L. M., Mitin G. V., Vostokova J. I. Psychological analysis of promising research on the resource-prognostic determination of personal and professional development of a teacher //Perspektivy nauki i obrazovaniya. – 2024. – №. 4 (70). – S. 533-543.
2. Сафарова Р.Г. Механизмы формирования системы высшего педагогического образования на основе культурологического подхода. Xalqaro, milliy va hududiy o'chamlarda zamonaviy pedagogik ta'lim» Ifte-2025: Uzbekistan. Pedagogik ta'lim bo'yicha xalqaro konfrensiyasi maqolalar to'plami 206-211-b.
3. Stankin M.I. Protsess usvoeniya znaniy. // Otkrytaya shkola. – 2001. – №6. – S. 24-27.
4. Chernyaeva A. V., Shagina Y. V. Value orientations nominating the future teacher as an object of prognostic description //Evidence-based education studies. – 2024. – №. 1. – S. 45-53.